

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС КИНОЛОГА: ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ

Данная статья посвящена исследованию и систематизации кинологической терминологии в русском и немецком языках в рамках межкультурного и междисциплинарного подходов. Целью исследования является анализ структурной организации профессионального кинологического дискурса и выявление способов репрезентации специальных знаний в русской и немецкой лингвокультурах. Для достижения поставленной цели был применен комплекс методов, включающий метод теоретического анализа научной литературы, дескриптивный и сопоставительный методы, элементы дискурс-анализа, а также метод сплошной выборки для формирования корпуса терминологических единиц. Исследование вносит вклад в изучение профессиональных языков (Fachsprachen). Впервые модель вертикального членения Л. Гофманна, традиционно применявшаяся к техническим и естественнонаучным областям, была успешно апробирована на материале кинологии. Это доказывает универсальность модели и расширяет границы её применения, демонстрируя, как иерархия абстракции работает в сфере, связанной с живой природой и практическим взаимодействием.

Ключевые слова: профессиональный дискурс кинолога, кинология, терминосистема, термин, профессиональный язык

© 2026 N. S. Shavkun

PROFESSIONAL DISCOURSE OF THE DOG HANDLER: VERTICAL DIVISION OF THE TERMINOLOGICAL SYSTEM IN RUSSIAN AND GERMAN

This article deals with the study and systematization of cynology terminology in Russian and German within the framework of an intercultural and interdisciplinary approach. The purpose of the study is to analyze the structural organization of professional cynology discourse and identify the ways of representing special knowledge in the Russian and German linguocultures. To achieve this goal, a set of methods has been used, including the method of theoretical analysis of scientific literature, descriptive and comparative methods, elements of discourse analysis, and the method of continuous sampling to form a corpus of terminological units. The research contributes to the study of professional languages (Fachsprachen). For the first time, L. Hoffmann's model of vertical stratification, traditionally applied to technical and natural science fields, has successfully been tested on the cynology terminology material. This proves the universality of the model and expands the boundaries of its application, demonstrating how the hierarchy of abstraction works in a sphere connected with living nature and practical interaction.

Key words: professional discourse of a dog handler, cynology, dog training, terminology system, term, professional language

Профессиональный дискурс кинолога представляет собой динамично развивающуюся сферу, в которой пересекаются элементы научного и профессионального общения, что требует глубокого изучения языковых механизмов его функционирования.

Актуальность данного исследования заключается в межкультурном и междисциплинарном подходе к анализу и систематизации кинологической терминологии на русском и немецком языках, что способствует более глубокому пониманию специфики профессиональной коммуникации в кинологии.

Научная **новизна исследования** выражается в комплексном сопоставительном анализе русской и немецкой кинологической терминологии, впервые проведенном через призму модели вертикального членения профессионального дискурса Л. Гофманна. Такой подход позволил не просто составить перечень терминов, но и выявить функциональную специфику языковых единиц в зависимости от уровня коммуникации (от фундаментальной науки до сферы потребления). Кроме того, в работе впервые детально рассмотрены и сопоставлены малоизученные пласты лексики, такие как охотничьи команды-междометия в русском языке и система свистовых сигналов 'Pfiffsprache' в немецком, что расширяет понимание невербальных и паралингвистических средств в профессиональной коммуникации.

Цель исследования состоит в систематизации и анализе кинологической терминологии в межкультурном контексте, в демонстрации того, как на практике языковые средства отражают социокультурные установки и ментальные модели для построения качественных профессиональных взаимоотношений.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие **задачи**: проанализировать теоретические основы изучения профессионального дискурса и терминологических систем; применить модель вертикального членения Л. Гофманна для структурирования кинологической лексики русского и немецкого языков; провести сопоставительный анализ терминов и профессионализмов на каждом из пяти выделенных уровней (А, В, С, D, E); выявить лингвокультурные особенности формирования терминосистем в русском и немецком кинологическом дискурсе.

«В исследовании национальных языков различают «горизонтальное» и «вертикальное» членение профессиональных языков. Первое ориентировано преимущественно на разделение профессий и профессиональных областей, при этом многие профессии и профессиональные области существуют параллельно. Второе членение (вертикальное) выделяет различные абстрактные уровни профессиональной коммуникации и подводит к иерархически организованным коммуникативным уровням специальности» [Шавкун, 2022: 192].

«Одной из основополагающих особенностей терминологической лексики является системность. Квалифицируя определенную сферу научного или профессионального знания, термин как единица специализированной лексики всегда входит в состав конкретной терминологии, участвуя вместе с другими составляющими в ее становлении и

развитии» [Лату, Левит, 2016: 117].

Проследить системность кинологической терминологии в русском и немецком языках целесообразно через модель вертикального членения профессионального дискурса Л. Гофманна с её пятью уровнями абстракции, которая, по нашему мнению, предлагает относительно точное разделение лексического корпуса для представления определенной профессиональной области и отражает многообразие коммуникации на разных уровнях. [Hoffmann, 1987: 64-70]. Решающими критериями в модели Л. Гофманна являются «...абстракция, внешняя языковая форма, среда и участники коммуникации» [Roelcke, 2010: 34-37]. В связи с этим высказываем предположение о том, что коммуникативные уровни внутри профессиональной сферы кинолога строятся таким образом, что если в коммуникации преобладает абстрактное и теоретическое, то имеется в виду более высокий уровень, чем, когда речь идет о конкретном и практическом, которое находится на более низком уровне.

Таблица. *Modell der vertikalen Gliederung von Fachsprache nach L. Hoffmann*
[цит. по Möpert, 2014: 68]

Stufe	Bezeichnung nach L. Hoffmann	Abstraktionsstufe	Semiotische und Sprachliche Merkmale	Kommunikative Merkmale/ Kommunikationsteilnehmer
A	Sprache der theoretischen Grundlagenwissenschaft	höchste	Künstliche Symbole für Elemente und natürliche Sprache für Relationen (Syntax)	Wissenschaftler ↔ Wissenschaftler
B	Sprache der experimentellen Wissenschaften	sehr hohe	künstliche Symbole für Elemente, natürliche Sprache für Relationen (Syntax)	Wissenschaftler (Techniker) ↔ Wissenschaftler (Techniker) ↔ wissenschaftlich-technische Hilfskräfte
C	Sprache der angewandten Wissenschaften und Technik	hohe	natürliche Sprache mit einem sehr hohen Anteil an Fachterminologie und einer streng determinierten Syntax	Wissenschaftler (Techniker) ↔ wissenschaftliche und technische Leiter der materiellen Produktion
D	Sprache der materiellen Produktion	niedrig	natürliche Sprache mit einem hohen Anteil an Fachterminologie und einer relativ ungebundenen Syntax	wissenschaftliche und technische Leiter der materiellen Produktion ↔ Meister ↔ Facharbeiter (Angestellte)
E	Sprache der Konsumtion	sehr niedrig	natürliche Sprache mit einigen Fachtermini und ungebundener Syntax	Vertreter der materiellen Produktion ↔ Vertreter des Handels ↔ Konsumenten ↔ Konsumenten

Уровень А. «Язык фундаментальной теоретической науки»

В системе кинологической экспертизы, особенно в рамках выставочной деятельности, экстерьер (внешний облик) собаки рассматривается как один из приоритетных критериев оценки. Он служит объективным индикатором соответствия особи установленному породному стандарту и является визуальным выражением направленной племенной работы, демонстрируя уровень селекции и профессиональной подготовки собаки.

Конституция собаки, например, обозначается такими терминами, как *сложка* для наименования телосложения и *колодка* для обозначения туловища животного, о правильно анатомически сложенной собаке говорят *корпусистая* или *вальковатая*, чему находим подтверждение в профессиональной литературе, где охотничьи псы описываются как «обладающие крепкой вальковатой колодкой» [Сабанеев, 1986: 301]. Для характеристики собаки с горделивой осанкой, уравновешенной походкой и внешней презентабельностью используется термин *статная*.

Немецкоязычная кинологическая лексика предлагает термины, соответствующие этим понятиям: *Gebäude* ‘общая конфигурация тела’, *Körperbau* ‘анатомическое строение’, а также *stattlich*, обозначающее внушительный и уравновешенный внешний вид: „*Bleibt die Frage, was Hundezüchter veranlasst, das so genannte „Gebäude“ eines Hundes so sehr zu modifizieren*“ (Die Welt, 17.10.2003) [DWDS]. Структурные элементы тела собаки также описываются точными терминами: *Rücken* ‘спина’, *Brustkorb* ‘грудная клетка’, *Rute* ‘хвост’. Дефектные формы спины аналогично русской терминологии *спина с верхом*, *горбатость* (чрезмерно выгнутая спина), *спина растянута* (излишне длинное тело) именуется как *Karpfenrücken* ‘карповидная, выгнутая вверх линия’ или *Senkrücken* ‘вогнутая линия спины’. Что касается лап, стандартом считаются так называемые *Katzenpfoten* ‘кошачьи лапы’, компактные и собранные, в то время как *Hasenpfoten* ‘заячьи лапы’ признаются отклонением от нормы. Упоминаются также выражения: *лапа в комке* (плотно собранная лапа) и *Kuhhességkeit* ‘коровий постав’, дефект, при котором задние конечности развернуты внутрь.

Шерсть собаки также подлежит оценке и обозначается словосочетанием шерстный покров. В немецком варианте различают *Deckhaar* ‘остевой волос’ и *Unterwolle* ‘подшерсток’, для многих пород стандартом считается тип шерсти *Stockhaar* ‘густая шерсть с защитной функцией’.

Особое внимание в кинологическом дискурсе уделяется голове и зубной системе питомца. Конфигурация головы включает *Stirn* ‘лоб’, ‘переход к морде’ *Stop* и саму

‘морду’ *Fang*. Породный стандарт прикуса имеет название *Scherengebiss* ‘ножницеобразный’: „*Rotweiler haben einen kraftvollen, stämmigen Körper, einen breiten Kopf und ein starkes Scherengebiss*“ (Bild, 18.04.2000) [DWDS]. Отклонение от нормы обозначается как *Zangengebiss* ‘клещеобразный прикус’. В русском языке аналогично используются термины *клещеобразный прикус*, *акуля пасть* (недокус), *щучья голова* (плохой переход), *яблокообразная* (высокий лоб), *кирпичеобразная* (прямой переход).

Во внутриотраслевой речи экспертов и заводчиков используются наряду с терминами профессионализма, описывающие морфологические характеристики собак. «Профессионализм – это мельчайшая, имеющая значение, и одновременно свободно применяемая языковая единица профессиональной языковой системы, которая употребляется внутри коммуникации определенной области человеческой деятельности» [Roelcke, 2010: 56].

В своей профессиональной речи российские кинологи активно используют также метафорические наименования: *вальдшнепиные глаза* (выпуклые и блестящие, как у вальдшнепа), *кошачьи движения*, *русачьи лапы*, *беличий хвост* и др. Такие образы позволяют точнее передать внешний облик и повадки животного.

Уровень В. «Язык экспериментальных наук»

Экспериментальные методы в кинологии активно используют стандартизированные протоколы, количественные измерения и анализ поведения животного, что сближает эту область исследования с естественными науками. Ключевыми аспектами профессионального языка экспериментальных исследований в кинологии являются ***физиологические и этологические измерения***: анализ уровня кортизола для оценки стресса, ЭЭГ для отслеживания движения глаз с целью изучения когнитивных процессов, этограммы (детализированные описания поведенческих последовательностей). За основу берут *Kraft* ‘силу’: *Maximal-*; *Schnell-*, *Reaktivkraft*, *Kraftausdauer*, *Isometrie* для изучения мускулатуры животного, затем *Koordination*, *Körperbewusstsein*, *Sensomotorik*; *Beweglichkeit*, *Ausdauer*; ***стандартизированные поведенческие тесты*** (*passive Tests – Muskelstatus, Überlastungstest Vorderhand, aktiver Test – Beweglichkeit Wirbelsäule, Position halten, Kraftschub, Hinterhand*), с помощью которых исследуется взаимодействие владельцев с собаками посредством реализации экспериментальных задач, моделирующих повседневные ситуации (игру, обучение, стрессовые сценарии) [Parry, 2012: 8-25].

Далее следует ***оперантное обучение*** – формирование поведения собаки через положительное подкрепление. Наиболее распространённый инвентарь в данном виде

обучения *Clicker* ‘кликер’ (устройство, издающее щелчок при нажатии), методика носит название *Clickertraining*. Коррекционная шлейка используется для корректного распределения давления при натяжении поводка и обозначается словами *Erziehungsgeschirr* или *Trainingsgeschirr*. *Халти* ‘недоуздка’ – *Halti* или *Kopfhalfier* – помогает управлять направлением движения головы собаки. *Stoßdämpferleine* ‘поводок-антирывок’ или *Anti-Zug-Leine* ‘пружинящий или амортизирующий поводок’, снижающий рывки. *Flexileine* ‘рулетка’ – удлиняющийся поводок, позволяющий собаке больше свободы на прогулке, образован от названия популярной марки.

В дрессуре не менее важно *Futterlocken* ‘пищевое вознаграждение’ в определенном положении питомца и обязательно, как гласит английская пословица *Click for Action, Feed for Position* ‘Clicke für die Hadlung, füttere in der Position’, *am Belohnungsort* ‘в условном месте’ [Heritier, Rutz, 2018: 43]. *Leckerli (Leckerchen)* или *Belohnungshappen* ‘лакомства / вкусняшки’ являются основным способом положительного подкрепления действия собаки: „*Lege ein Leckerli – anfangs vor den Augen deiner Fellnase – unter einen Eimer oder einen leichten Papierkorb. Dann ist dein Vierbeiner an der Reihe. Gib ihm das Kommando zum Suchen, um das Spiel einzuleiten. Indem er mit ein wenig Kraft den Eimer umwirft, gelang er an ein Leckerli*“ [Sturm, 2022: 101].

В исследованиях взаимодействия владельца и собаки используют также **методы наблюдения и кодирования**. Такие параметры, как вербальные сигналы (частота команд, похвалы), *Schulung des Trainerauges* ‘невербальные сигналы’, *Targets* ‘физический контакт’ по типу *Hand-, Kinn-, Nasen-, Pfortentarget* ‘жесты, прикосновения’, относятся к самым распространенным схемам кодирования.

Уровень С. «Язык прикладных наук и технологий»

Прикладная кинология опирается на научные методы, технические средства и стандартизированные протоколы для решения практических задач в дрессировке, селекции, ветеринарии, спорте и рабочих качествах собаки. Как показывает исследование, *Hundesport* ‘кинологический спорт’ представляет собой область с обширной специализированной лексикой, охватывающей как тренировочные процессы, так и соревновательные дисциплины с участием собак. Терминосистема данной сферы включает названия различных видов спорта, обозначения упражнений, а также элементы экипировки и инфраструктуры, используемой в ходе тренировок и состязаний. Лексика в данном разделе была отобрана с сайтов официальных кинологических организаций: Verband für das Deutsche Hundewesen [VDH], Fédération Cynologique Internationale [FCI] и Российская кинологическая федерация [РКФ].

К ключевым дисциплинам *Hundesportarten* ‘видов спорта с собаками’ относятся: *Schutzhundesport* ‘Защитно-караульная служба’ – защитная служба, включающая элементы охраны и подчинения; *Rally Obedience* ‘Ралли-обидиенс’ – вид дрессировки, в котором выполняются команды по маршруту; *Canicross* ‘Каникросс’ – бег с собакой, при котором спортсмен и собака соединены эластичным поводком; *Treibball* ‘Трайбол’ – игра, в которой собака перемещает мячи в ворота; *Hoopers* ‘Хуперс’ – аджилити без прыжков, с арками и воротами; *Dogtrekking* ‘Догтреккинг’ – длительные маршруты по пересечённой местности с собакой и т. д.

Говоря об упражнениях и стандартных элементах дрессуры стоит выделить *Unterordnungsübungen* ‘упражнения на подчинение’ с использованием команд *Voran* ‘вперёд’, *Rückruf* ‘Komm’ ‘ко мне’, *Sitz*, *Platz*, *Bleib* ‘лежать’, ‘сидеть’, *Personensuche* ‘поиск человека’, *Anzeige* ‘обозначение предмета/человека, лаем, лежанием’.

Инфраструктура, необходимая для проведения соревнований или тренировок, включает в себя множество стандартных конструкций, обозначаемых в обоих языках преимущественно существительными конкретного значения. Русский язык прибегает к описательной лексике или к заимствованным и адаптированным терминам, в то время как немецкий язык активно использует сложные существительные. Например, *Slalom* ‘слалом’ полностью заимствованное слово, обозначает движение между стойками; *Wippe* ‘качели’ в аджилити – балансирующая платформа; в русском языке часто называется ‘качалка’ или ‘качели’; *Steg* ‘мостик, бум’ – длинная горизонтальная доска на опорах, проход по ней требует баланса; *Kontaktzonenhindernis* ‘контактное препятствие’, данный термин обозначает оборудование с выделенными зонами касания (рампа, лестница); *Zielzone / Endzone* ‘финишная зона’ – участок трассы, обозначающий завершение выполнения задания; *Sprungwand* ‘стенка для прыжков’ – препятствие с вертикальной плоскостью для оценки силы прыжка; *Plattform* ‘платформа’ – поверхность, на которую собака должна запрыгнуть и остаться по команде; *Startbox* ‘стартовая зона / бокс’ – обозначенное место, откуда стартует собака и т. д.

Кроме того, в русскоязычном дискурсе отсутствует единая система стандартизации, термины варьируются по регионам и школам дрессировки, что затрудняет их унификацию. Немецкая же терминология характеризуется высокой степенью формализации и стандартизации, она закреплена в официальных документах VDH и FCI, широко используется в учебных материалах и соревнованиях.

Уровень D. «Язык материального производства»

Язык материального производства в кинологии – это сочетание зоотехнических, ветеринарных и инженерных терминов, отражающих практическую работу с собаками. Он включает как традиционные методы (*Gesundheitsprüfungen für bestimmte Rassen, Kastration, Sterilisation, Zucht*), так и современные технологии (ДНК – анализ, цифровой мониторинг).

В разделе «Разведение и селекция» находим термины, описывающие селекционную работу собаководов *das Zuchtbuch* ‘племенная книга’, *die Ahnentafel* ‘родословная’, *der Zuchthund, das Zuchttier* ‘животное-производитель’, *das System der Hundekreuzungen* ‘система скрещивания собак’ и т. д. [Попутникова, Тампей, 2017: 192]. К содержанию и уходу за животными относятся самые частотные лексические единицы: *regelmäßige Impfungen* ‘прививки’, *Desinsektion, Entwesung, Entlausung* ‘дезинсекция’ – обработка от эктопаразитов; *Entwurmung* ‘дегельминтизация’ – профилактика и лечение гельминтозов [ПКФ]. „*Zur Sicherheit sollten auch Hunde wie Katzen regelmäßig entwurmt werden*“ (Süddeutsche Zeitung, 01.06.2004) [DWDS].

Стандартизация и документооборот в кинологическом дискурсе имеет особый учет, здесь хранятся родословные собак и занимаются этим, например, *das Zuchtbuchamt* ‘ведомство по ведению племенных книг’, *der zuchtbuchführende Verein* ‘общество, ведущее племенную книгу’, *der Rassenhundezuchtverein* ‘общество по разведению породистых собак’ и др. При участии *an Ausstellungen von Rassenhunden* ‘в выставках пород’ обязательно фиксируются выставочные оценки и архивируются сертификаты рабочих испытаний.

Уровень E. «Язык потребления»

Язык потребления в кинологии – это система двусторонней коммуникации, где успех зависит от понимания человеком собачьей психологии и соблюдения принципов: сигналы / слова, подкрепление / наказание, удовлетворение потребностей / механическое послушание.

Отдельного внимания в данном разделе заслуживает охота с собаками как особая область кинологической практики, в которой формируется специфическая терминология, отличающаяся от общей дрессировочной лексики. Этот аспект сочетает в себе элементы профессионального жаргона, традиционных охотничьих обозначений и специализированных команд, используемых в тесной связке человека и собаки в полевых условиях.

В охотничьем кинологическом жаргоне широко используются междометия и краткие команды, обладающие высокой степенью эмоциональной и ситуационной насыщенности. Эти команды часто имеют звуковую выразительность, передаваемую

через повторяющиеся гласные, аллитерацию и интонационные особенности. Так, в русской охотничьей традиции команда «*Арара-ра!*» используется для остановки борзых, если они начинают рвать затравленного зверя. Она имеет ритмически-риторическую структуру, где повторяющийся слог «ра» имитирует резкий, предупреждающий звук. Повеление «*Ату!*» или «*Ото-то-то!*», которое подается в момент начала травли зайца, содержит характерное звуковое усиление, создающее эмоциональный подъём. Команда «*Отрышь!*» в значении «*Нельзя! Прочь! Вон!*» приказывает гончим отойти от объекта внимания. Приказ «*Пиль!*» в значении «*Возьми!*» даётся легавой в момент перехода от стойки к действию, например, взять дичь. Не менее важным является приказание «*Тубо!*», запрещающее легавой прикасаться к найденной дичи, оно передаёт значение «*Нельзя! Не тронь!*». Данные команды представляют собой редуцированные формы, не имеющие прямых аналогов в стандартном русском языке, что говорит об их узкой специализации в профессиональном дискурсе. Команды, как правило, произносятся громко и отчетливо, зачастую с протяжными гласными и ударной интонацией, способствующей лучшему восприятию на расстоянии и в условиях шумной охотничьей сцены. Эти вокализованные сигналы дополняются интонацией, которая может нести самостоятельную смысловую нагрузку [Фатеева, 2010: 148-152].

В немецкой охотничьей культуре также присутствует развитая система команд, однако она отличается большей стандартизованностью и меньшей экспрессивностью. Основу составляют команды, совпадающие с общей дрессировочной практикой, образованные императивом: *Sitz!* ‘сидеть’, *Platz!* ‘лежать’, *Hier!* ‘ко мне’, *Such!* ‘ищи’, *Bring!* ‘апорт’, *Aus!* ‘отпусти’, *Voran!* ‘вперёд’, *Steh!* ‘стой’ [Hunters Place]. Эти команды минимальны по длине, чётки по артикуляции и легко различимы акустически. Лингвистически они репрезентируют стержневую грамматическую форму немецкого императива.

Некоторые команды адаптированы специально под охоту. Например, *Such verloren!* означает ‘ищи потерянное’ (для поиска подранка), а *Apport!* – синоним команды ‘на подачу дичи’. Для поиска дичи используются команды *Zeige mir!* ‘Покажи!’ и *Such verwund!* ‘Ищи раненого!’ [Werner Stief, 2016]. Эти команды являются результатом агглютинации – соединения глагола с дополнением, которое уточняет объект поиска. Структура отражает германскую синтаксическую тенденцию к эксплицитности, в отличие от более эмоционально окрашенных и оноματοпоэтических русских форм.

Охотничья терминология также содержит имена существительные, обозначающие типы поиска, например, *Totverbeller* ‘собака, подающая голос у мёртвого зверя’,

Totverweiser ‘молчаливый указатель’. Существительные образованы по модели сложнопроизводных слов ‘Zusammenbildung’ и отражают специфику функции собаки.

Кроме вербальных команд, в охотничьем дискурсе активную роль играют невербальные средства общения, особенно в фазе поиска зверя. Коммуникация между участниками осуществляется при помощи визуальных и мимических сигналов, жестов и движений тела, которые понимаются собаками и другими охотниками без вербализации. Важным элементом становится звуковая сигнальная система, прежде всего с использованием охотничьего рога. Протяжные сигналы рога указывают направление движения, предупреждают о начале или завершении этапов охоты и информируют о возможной смене маршрута [Васильченко, 2016]. Такая практика существует и в русской, и в немецкой традициях.

В немецком языке такой вид общения называется *Pfiffsprache* ‘система свистовых сигналов’, заменяющая голосовые команды, особенно на большом расстоянии. Для его реализации используются *Hundepfeife* ‘специальные свистки’ для собак [Hunters Place]. Приведем пример, размещенный на форуме охотников, где один из немецких читателей сообщает о своем варианте кодирования информации [Forum, 2011]:

- 1 kurzer Pfiff (один короткий свист) = *Hier!* ‘Ко мне!’
- 2 kurze Pfiffe (два коротких свиста) = *Voran!* ‘Вперед!’
- 1 langer Pfiff (один продолжительный свист) = *Sitz* или *Platz* ‘Место!’

Еще один вариант трактовки свистков найден в статье *Jagd Kommandos für Hunde: Training für den Einsatz im Revier*:

- 1 kurzer Pfiff (один короткий свист) = *Hierher!* ‘Ко мне!’
- eine Reihe schneller Pfiffe (Череда быстрых свистков) – *Stop!* ‘Прекрати!’ [Forum, 2007].

В условиях плохой видимости или удалённости охотники также применяют *Jagdhornsignale* ‘сигналы охотничьего рога’, которые имеют определённое значение, например, *Sammeln der Jäger* ‘сбор охотников’, *Hirsch tot* ‘убит олень’, *Jagd vorbei* ‘охота окончена’ [Hunters Place].

Таким образом, подобно русским командам, немецкие команды отличаются краткостью, ясностью и однозначной интерпретацией. Лексическая экономия и фонетическая чёткость играют ключевую роль, поскольку от своевременного и точного восприятия команд зависит успешность взаимодействия. Командные термины являются элементами профессионального дискурса, маркирующими уровень подготовки собаки и компетентность дрессировщика, и играют ключевую роль в организации эффективного взаимодействия в системе «человек – собака».

В результате исследования подтвержден тезис о иерархичности дискурса. Представленная в статье модель вертикального членения Л. Гофманна доказала свою эффективность при анализе кинологического дискурса. Она наглядно демонстрирует, как один и тот же фрагмент реальности (собака, ее дрессировка, содержание) может описываться принципиально разными языковыми средствами: абстрактными символами науки (уровень А), точными терминами эксперимента (уровень В), стандартизированными протоколами прикладных сфер (уровень С), обиходными профессионализмами производства (уровень D) и эмоционально-окрашенными командами для массового пользователя (уровень Е).

Выявлена фундаментальная разница в стратегиях формирования сравниваемых терминосистем. Немецкий язык демонстрирует стремление к предельной системности, стандартизации и семантической прозрачности за счет активного словосложения (*Körperbau, Senkrücken, Scherengebiss*). Термины четко закреплены в официальных документах VDH, FCI. Русский язык наряду с терминами широко использует экспрессивные профессионализмы (*вальдинепинные глаза, переводипломник*). Это свидетельствует о высокой роли устного профессионального общения и «цеховой» идентификации, где метафора служит не только номинации, но и выражению оценки. Русская терминосистема более вариативна и менее унифицирована.

Существенные различия обнаружены также в сфере практического взаимодействия с собакой (уровень Е). Немецкая командная система тяготеет к минимализму, четкости и грамматической унификации (императив), что позволяет эффективно использовать ее в условиях высокостандартизированного спорта и охоты. Русская система, особенно в охотничьем дискурсе, сохраняет архаичные, эмоционально насыщенные и звукоподражательные команды (*Ату! Пиль! Арара-ра!*), что отражает глубину национальных традиций и особую роль интонации как смысловоразличительного фактора.

Наряду с терминологией в профессиональном дискурсе кинолога обнаружены паралингвистические средства. Впервые на конкретном материале показано, что в кинологический дискурс (уровни D и Е) органично входят не только вербальные, но и звуковые сигнальные системы. Описание немецкого Pfiffsprache ‘языка свиста’ и его сопоставление с русскими охотничьими роговыми сигналами позволяет рассматривать их как полноправные элементы профессиональной коммуникации, выполняющие навигационную и командо-регулирующую функции в условиях, исключающих вербальный контакт.

Отмечена тенденция к интернационализации. На всех уровнях дискурса (особенно В и С) прослеживается активное проникновение англицизмов и интернациональной лексики (*кликер, аджилити, каникросс, Halti, Flexileine*). При этом немецкий язык часто интегрирует заимствования в систему сложных слов, тогда как русский язык использует как прямые заимствования, так и описательные конструкции, что создает определенную терминологическую вариативность.

Таким образом, кинологический дискурс представляет собой сложную, многоуровневую структуру, в которой языковые средства чутко реагируют на изменения коммуникативной ситуации. Сопоставительный анализ русской и немецкой терминосистем позволил выявить не только лингвистические, но и когнитивные особенности восприятия профессии кинолога. Немецкоязычная традиция ориентирована на формализацию и однозначность знания, в то время как русскоязычная традиция сохраняет баланс между точностью и эмоционально-образным восприятием объекта (собаки), что проявляется в богатстве профессионализмов и жаргонизмов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильченко Ю. А. Звукосемиотика охотничьей коммуникации // Известия ВГПУ. Филологические науки. Волгоград, 2016. № 4 (108). С. 97-100.
2. Лату М. Н., Левит А. А. Изучение системности термина при помощи семантической сети // *Oriental Studies*. 2016. № 9 (2). С. 116-124. DOI: <https://doi.org/10.22162/2075-7794-2016-24-2-116-124>.
3. Попутникова Л. А., Тампей В. П. Анализ структуры и особенностей формирования кинологической терминологии в немецком языке // Вестник КГУ. 2017. № 3. С. 190-194.
4. Сабанеев Л. П. Собаки охотничьи. Легавые. Москва: Физкультура и спорт, 1986. 388 с.
5. Фатеева И. М. Специфика стилистических наименований в кинологической терминосистеме (профессионализмы, профессиональный жаргон и командные термины) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2010. № 3 (7). С. 148-152.
6. Шавкун Н. С. Терминология танца / балета в немецком языке: структурный и функциональный аспекты // Настоящее – мост между прошлым и будущим. Пятигорск: Пятигорский гос. ун-т, 2022. С. 192-202.
7. Heritier C., Rutz S. Praxisbuch Hundefitness. Nerdlen / Daun: KYNOS VERLAG Dr. Dieter Fleig GmbH, 2018. 284 S.
8. Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachsprache: eine Einführung. 3. Aufl. Berlin: Akademie-Verlag, 1987. 307 S.
9. Möpert B. Die Fachsprache des Tanzes. Berlin: Frank&Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2014. 218 S.
10. Parry P. Der praktische illustrierte Ratgeber: Hunde-Training. Fränkisch – Grumbach: Neuer Kaiser Verlag GmbH, 2012. 96 S.
11. Roelcke Th. Fachsprachen. Berlin: Schmidt, 2010. 269 S.
12. Sturm A.-L. Hunde Training. Komplettsset. Leipzig: Amazon Distribution GmbH, 2022. 162 S.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Доступ: <https://www.dwds.de>. (Дата обращения: 22.05.2025).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ МАТЕРИАЛА

1. РКФ – Российская кинологическая федерация. Доступ: <https://rkf.org.ru>. (Дата обращения: 13.05.2025).
2. FCI – Fédération Cynologique Internationale. Доступ: <https://www.fci.be>. (Дата обращения: 13.05.2025).
3. Hundebildung: Doppeltonpfeife // Wild und Hund Forum. 9 Aug 2007. Доступ: <https://forum.parey-jagdausbildung.de/threads/hundebildung-doppeltonpfeife.35498>. (Дата обращения: 12.05.2025).
4. Jagd-Kommandos für Hunde: Training für den Einsatz im Revier // Hunters Place. Доступ: <https://hunters-place.de/jagd-kommandos-fuer-hunde-training-fuer-den-einsatz-im-revier/#:~:text=Welche%20Grundkommandos%20sollte%20jeder%20Jagdhund,oder%20%22Aproport%22%2C%20wichtig>. (Дата обращения: 12.05.2025).
5. Mit welchen Hundekommandos arbeitet ihr? Mit welchen Hundekommandos arbeitet ihr // Wild und Hund Forum. 8 Aug. 2011. Доступ: <https://forum.parey-jagdausbildung.de/threads/mit-welchen-hundekommandos-arbeitet-ihr.72167/>. (Дата обращения: 13.05.2025).
6. VDH – Verband für das Deutsche Hundewesen. Доступ: <https://www.vdh.de>. (Дата обращения: 15.05.2025).
7. Werner Stief. Welpenausbildung: Hund und Bindung // Deutsche Jagdzeitung. 11. November 2016. Teil 3. Доступ: <https://djz.de/welpenausbildung-hund-und-bindung-teil-3>. (Дата обращения: 13.05.2025).

REFERENCES

1. Vasilchenko, Yu. A. (2016). Zvukosemiotika okhotnichiey kommunikatsii [Sound semiotics of hunters' communication]. In *Izvestiya VGPU. Filologicheskie nauki*. Volgograd. No 4 (108). Pp. 97-100. (In Russ.)
2. Latu, M. N., Levit, A. A. (2016). Izuchenie sistemnosti termina pri pomoschi semanticheskoy seti [The study of technical terms' systemic character by means of semantic network]. In *Oriental Studies*. No 9 (2). Pp. 116-124. (In Russ.)
3. Poputnikova, L. A., Tampey, V. P. (2017). Analiz struktury i osobennostey formirovaniya kinologicheskoy terminologii v nemetskom yazyke [Structure and analysis formation features of canine terminology in the German language]. In *Vestnik KGU*. No 3. Pp. 190-194. (In Russ.)
4. Sabaneev, L. P. (1986). *Sobaki okhotnichi. Legavye* [Hunting dogs. Pointers]. Moscow: Fizkultura i sport. (In Russ.)
5. Fateeva, I. M. (2010). Spetsifika stilisticheskikh naimenovaniy v kinologicheskoy terminosisteme (professionalizmy, professionalnyy zhargon i komandnye terminy) [Specificity of stylistic designations in the cynological terminology system (professionalisms, professional jargon, and team terms)]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. Tambov. No 3 (7). Pp. 148-152. (In Russ.)
6. Shavkun, N. S. (2022). Terminologiya tantsa / baleta v nemetskom yazyke: strukturnyy i funktsionalnyy aspekty [Terminology of dance / ballet in the german language: structural and functional aspects]. In *Nastoyashee – most mezhdru proshlym i buduschim*. Pyatigorsk: Pyatigorskiy gos. un-t. Pp. 192-202. (In Russ.)
7. Heritier, C., Rutz, S. (2018). *Praxisbook Dog Fitness*. Nerdlen / Daun: KYNOS PUBLISHING Dr. Dieter Fleig GmbH.
8. Hoffmann, L. (1987). *Technical language: an introduction*. 3. aufl. Berlin: Akademie-Publishing.
9. Möpert, B. (2014). *The technical language of dance*. Berlin: Frank&Timme GmbH

Publishing for scientific literature.

10. Parry, P. (2012). *The practical illustrated guide: Dog Training*. Fränkisch – Grumbach: Neuer Kaiser Publishing GmbH.

11. Roelcke, Th. (2010). *Technical languages*. Berlin: Schmidt.

12. Sturm, A.-L. (2022). *Dog Training. Komplettsset*. Leipzig: Amazon Distribution GmbH.

LEXICOGRAPHIC SOURCE

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Available at: <https://www.dwds.de>. (Accessed 22.05.2025).

SOURCES OF MATERIAL

1. *Rossiyskaya kinologicheskaya federatsiya* [Russian Cynological Federation]. Available at: <https://rkf.org.ru>. (Accessed: 13.05.2025).

2. *Fédération Cynologique Internationale*. Available at: <https://www.fci.be>. (Accessed: 13.05.2025).

3. Hundeausbildung: Doppeltonpfeife. In *Wild und Hund Forum*. 9 Aug 2007. Available at: <https://forum.parey-jagdausbildung.de/threads/hundeausbildung-doppeltonpfeife.35498>. (Accessed: 12.05.2025).

4. Jagd-Kommandos für Hunde: Training für den Einsatz im Revier. In *Hunters Place*. Available at: <https://hunters-place.de/jagd-kommandos-fuer-hunde-training-fuer-den-einsatz-im-revier/#:~:text=Welche%20Grundkommandos%20sollte%20jeder%20Jagdhund,oder%20%22A%20wichtig>. (Accessed: 12.05.2025).

5. Mit welchen Hundekommandos arbeitet ihr? Mit welchen Hundekommandos arbeitet ihr. In *Wild und Hund Forum*. 8 Aug. 2011. Available at: <https://forum.parey-jagdausbildung.de/threads/mit-welchen-hundekommandos-arbeitet-ihr.72167/?>. (Accessed: 13.05.2025).

6. *Verband für das Deutsche Hundewesen*. Available at: <https://www.vdh.de>. (Accessed: 15.05.2025).

7. Werner, Stief (2016). Welpenausbildung: Hund und Bindung. In *Deutsche Jagdzeitung*. 11. November. Teil 3. Available at: <https://djz.de/welpenausbildung-hund-und-bindung-teil-3>. (Accessed: 13.05.2025).

Шавкун Наталья Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой германистики и межкультурной коммуникации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет» (пр. Калинина 9, г. Пятигорск, Российская Федерация, 357532)

E-mail: shavkun67@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6511-7950
SPIN-код: 7078-3870.

Shavkun Natalia S. – Candidate of Philology, Associate Professor, Head of the Department of Germanistics and Intercultural Communication, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University» (9, Kalinina, Pyatigorsk, Russian Federation, 357532)

E-mail: shavkun67@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6511-7950
SPIN-код: 7078-3870.

Поступила в редакцию 20 августа 2025 г.